

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
NORSIVA
180101110552**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 10 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper batile* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai

beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber: Dosenbiologi.com, 2016)

(Sumber: Zahra, 2014)

(Sumber: Manfaatbuah.com, 2016)

Contoh ordo Piperales: *Piper batile* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber: Gustara, 2014)

(Sumber: Riduan, 2012)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Susanto, 2015)

b. Batang Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Cabang batang

(Sumber: Susanto, 2015)

c. Daun Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun

(Sumber: Zahra, 2014)

d. Bunga dan Biji Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Biji

(Sumber: Zahra, 2014)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

b. Batang Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

c. Daun Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

d. Bunga Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan :

a. Tenda bunga

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

e. Buah dan biji Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Buah

b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Buah

b. Biji

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Manfaatbuah.com, 2016)

b. Batang Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

(Sumber: Manfaatbuah.com, 2016)

c. Daun Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Manfaatbuah.com, 2016)

d. Bunga Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Mahkota bunga

b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

a. Mahkota bunga

b. Tangkai bunga

(Sumber: Manfaatbuah.com, 2016)

e. Buah dan Biji Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Kulit

b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Kulit

b. Biji

(Sumber: Manfaatbuah.com, 2016)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar Sirih (*Piper betle* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Tanamanwangi.com, 2016)

b. Batang Sirih (*Piper bitle* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Permukaan batang

(Sumber: Tanamanwangi.com, 2016)

c. Daun Sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Tanamanwangi.com, 2016)

d. Bunga Sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Tangkai bunga

b. Ujung bunga

2) Literatur

Keterangan :

a. Tangkai bunga

b. Ujung bunga

(Sumber: Tanamanwangi.com, 2016)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Riduan, 2012)

b. Batang Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Permukaan batang

(Sumber: Riduan, 2012)

c. Daun Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Tulang daun

b. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Tulang daun

b. Tepi daun

(Sumber: Riduan, 2012)

d. Bunga Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Biji

(Sumber: Riduan, 2012)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Perdu
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Mosaik daun
	Bagian daun	-	-	-	-	-
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Runcing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Berombak	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengku	Mencapai

					ng	tepi daun
	Tekstur daun	Seperti kertas	Perkamen	Licin	Tipis seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua
6.	Sifat bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, Kenangan (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan yang mempunyai perawakan atau berhabitus pohon yaitu tumbuhan yang bias mencapai tinggi lebih dari 6 meter, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yang mana tumbuhan ini mempunyai masa hidup lebih dari setahun, akar dari kenanga berupa tunggang yang mana akar tunggang ini biasanya akar yang kuat karena mempunyai satu akar utama yang menuju ke dalam tanah. Dari hasil penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, permukaan pada batangnya kasar, bentuk batangnya bulat.

Menurut hasil penelitian, sifat daunnya tunggal yaitu hanya mempunyai sehelai daun dalam satu tangkai, tata letak pada kenanga daunnya tersebar atau letaknya tidak beraturan, bentuk daunnya jorong yaitu perbandingan panjang dan lebar helaian daun berkisar antara 1,5:1-2:1 dan mempunyai pangkal daun yang membulat. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya seperti kertas dan warnanya hijau. Sifat bunga kenanga adalah bunga lengkap.

Menurut (Kurniawan, 2016) tanaman bunga kenanga ini memiliki sistem perakaran tunggang, berserabut, dengan panjang mencapai 50-60 cm bahkan lebih, akar berwarna kecoklatan. Akar tanaman ini bermanfaat untuk menyokong tanaman jaug lebih kuat dan juga membantu menyerap unsur air dalam tanah. Batang besar, berkayu, dengan diameter mencapai 50-70 cm bahkan lebih, berwarna kecoklatan dan abu – abu, panjang batang mencapai 10-20 m. Batang juga memiliki percabangan yang banyak, untuk menyangga atau menyokong daun yang ada pada tanaman bunga kenanga. Daun tunggal, berbentuk bulat oval memanjang, pangkal daun meruncing, dan samping daun hampir menyerupai jantung. Panjang daun mencapai 10-23 cm dengan lebar 4-14 cm. Tanaman kenanga memiliki habitus pohon atau perdu, ketinggiannya bisa mencapai 38 m, daunnya berbentu agak bulat dan ujungnya meruncing, bertulang menyirip, berisi merata. Bunga berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masuk tua. Bunga berbau wangi berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga pada tangkai bunga dengan jumlah 3-4 kuntum, bagian kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasarnya, setelah tua mahkota umumnya mahkota berjumlah 6 kadang 8-9 berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam dua lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3.

Berdasarkan pengamatan (Susanto, 2015) permukaan daun bertekstur licin, berwarna hijau muda hingga tua, dan juga memiliki pertulangan yang tampak berwarna keputihan. Bunga kenanga sempurna atau lengkap yang memiliki benang sari, putil, mahkota bunga, kelopa bunga dan tangkai bunga. Bunga ini terdiri dari 6 lembar daun dan memiliki aroma yang menyengat atau khas. Bunga ini berwarna kehijauan hingga kekuningan yang terdiri dari 6-10 kuntum dalam satu tangkai. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna kehitaman dan kecoklatan pekat, dengan ukuran 2 – 3 cm bahkan lebih. Dalam satu buah memiliki biji sekitar 8-12 biji bahkan lebih tergantung besar buah dan jenis

varietasnya, biji ini berbentuk bulat, pipih, berkulit keras, permukaan halus, dan juga berwarna kehitaman. Benang sari berjumlah banyak dan bertangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral, kotak sari berbentuk tiang terdiri 2 sel, bersifat menempel, membelah dan memanjang. Bakal buah bersifat sinkarpus. Bakal biji berjumlah banyak dan menyebar pada sisi-sisinya. Putik pendek, berkepala bundar dan berlendir. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi hitam ketika sudah tua pada umumnya mengelompok 6-10 buah pada satu tangkai utama, tiap buah mempunyai 8-12 biji, berbentuk pipih, berkulit keras, berwarna coklat.

Menurut (Zahra, 2014) kenanga merupakan tanaman pohon dengan tinggi batang mencapai 20 m dan lebar batang 70 cm. Bentuk batang kenanga bulat dan mudah sekali patah saat usia muda. Batang utama tanaman ini panjang dan bercabang-cabang dengan warna kulitnya abu-abu. Kenanga berdaun tunggal berwarna hijau pada bagian atas dan bawahnya hijau muda, berbentuk bulat oval. Bagian ujung daun meruncing dan bagian pangkal daunnya berbentuk jantung. Jika disentuh dibagian permukaan daun, maka akan terasa licin. Daun kenanga memiliki ukuran panjang berkisar 10-23 cm dan lebar berkisar 4,5-14 cm. Kenanga memiliki bunga lengkap yang terdiri dari mahkota, benang sari, kepala putik, kelopak dan tangkai. Berbunga majemuk berwarna hijau ketika muda dan kuning ketika tua serta mudah gugur. Mahkota bunga berbentuk pita agak terpilin, berjumlah 6 mahkota, dan susunan mahkota menyerupai bintang. Bunga kenanga juga mengeluarkan bau wangi yang khas. Buah kenanga berukuran sekitar 2 cm, dagingnya tebal, berbentuk oval seperti telur terbalik. Buah berwarna hijau ketika masih muda dan akan berubah menjadi hitam setelah masak. Di dalam buah terdapat biji berbentuk pipih, berkulit keras, berwarna coklat, dan tersusun dalam dua baris. Jumlah biji dalam satu buah berkisar 8-12 biji.

Aspek Botani

Menurut (Zahra, 2014) manfaat kembang kenang dapat digunakan untuk membantu mengobati penyakit kuning biasa yang tidak disebabkan oleh hepatitis. Ramuan kembang kenangan tersebut hampir tidak memiliki efek samping apapun. Caranya adalah dengan cara menyedur +/- 3 kuntum kembang kenanga dengan air panas. Tunggu beberapa waktu hingga air seduhan tersebut menjadi dingin. Selanjutnya penderita penyakit kuning bisa meminum air seduhan tersebut +/- 1/3 gelas sebanyak 3 kali dalam sehari. Untuk mengatasi demam saat nifas, seorang wanita yang sedang dalam masa nifas kerap kali mengalami gangguan kesehatan seperti timbulnya demam. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan ramuan yang berasal dari kembang kenanga yang ditumbuk halus bersama dengan bahan lainnya seperti kembang turi merah, jahe, kunyit, kencur, serta asam. Dapat membantu mengobati encok (rematik), untuk mengatasi gangguan encok atau yang sering juga disebut sebagai rematik, biasanya menggunakan kembang kenanga yang belum mekar +/- 12 kuntum untuk kemudian ditumbuk halus bersama bahan lainnya seperti daun srikaya +/- 30 gram, daun ketapang +/- 20 gram, jahe +/- 20 gram, merica sebanyak 10 butir, serta kapur sirihuntuk kemudian diterapkan sebagai obat gosok pada bagian tubuh yang terasa sakit. Sebaiknya hal ini dilakukan minimal 2 kali dalam sehari.

Kunci determinasi:

Canangium odoratum Baill. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1a -1 *Canangium odoratum* Baill.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156

156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

50. Annonaceae (Sebangsa sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lainnya bersatu, serupa buah buni atau kering berkatup 2.

1.a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.

1. Canangium

1. Canangium

Pohon, tinggi 10-40 cm. daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. bunga dalam karangan berupa bunga yang berbentuk payung, pendek menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hamper lepas, daun kuncup bersambungan secara

katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung ke luar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-1,5, perkembangannya sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Dihutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *kenanga*, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

***Canangium oduratum* Baill.**

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon yaitu ketinggian tumbuhnya dapat lebih dari 6 meter, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu hidup tumbuhan ini bisa mencapai lebih dari setahun, akar dari pinus berupa tunggang yaitu terdapat satu akar utama yang kuat. Berdasarkan penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) atau dapat di bedakan antara batang utama dan percabangannya, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya berbentuk bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Berdasarkan penelitian sifat daunnya majemuk yaitu terdapat beberapa helai daun dalam satu tangkai daun, tata letak pada pinus daunnya berseling yaitu duduk daun dengan daun di hadapannya berseling, bentuk daunnya memanjang. Pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing . Tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip yaitu anak tulang daun kearah samping membentuk seperti tulang ikan. Tekstur daunnya perkamen atau seperti kertas yang apabila di remas akan kembali kebentuk aslinya dan warnanya hijau tua. Sifat bunganya tidak lengkap karena tidak mempunyai kelopak, dan sifat buahnya sejati majemuk.

Menurut (Dosenbiologi.com, 2016) tanaman sirsak memiliki daun berwarna hijau muda dan tua dengan panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, berbentuk bulat telur, ujung lancip dan ada juga yang tumpul, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul kusam di bagian bawah daun. Daun tanaman sirsak ini memiliki bau yang sangat menyengat dengan tangkai 3-10 mm. Tanaman sirsak memiliki bungkai tunggal dan memiliki berbagai macam putik sehingga di disebut berpistil majemuk. Mahkota bunga berjumlah 6 sepalum terdiri 2 lingkaran, berbentuk segitiga, tebal dan kaku, berwarna kuning keputihan dan setelah tua akan mekar dan menjadi buah . Tanaman sirsak memiliki buah berwarna hijau kekuningan jika mulai matang dan hijau muda ketika masih muda atau mentil. Bentuk buah sirsak oval dan juga yang loncong, dengan strukut kulit berduri kehitaman dan tidak terlalu tajam. Bagian dalam buah ini lembek, berwarna putih dan memiliki biji berwarna kehitaman. Tanaman sirsak memiliki biji kehitaman atau coklat berbentuk bulat dan lonjong dengan panjang 16,8 mm dan lebar 9,6 mm. Memiliki jumlah yang sangat bervariasi mencapai 20-70 butir biji secara normalnya. Jika biji berwarna putih kecoklatan berarti biji tersebut tidaklah normal.

Menurut (Sari, 2012) daun sirsak berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, bertekstur kasar, berbentuk bulat telur, ujungnya lancip pendek, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf. Daun sirsak memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm. Daun yang berkualitas adalah daun sirsak dengan kandungan antioksidan yang tinggi terdapat pada daun yang tumbuh pada urutan ke-3 sampai urutan ke-5 dari pangkal batang daun dan dipetik pukul 5-6 pagi. Bunga pada tanaman sirsak berbentuk tunggal (flos simplex) yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara hemicyclis, yaitu sebagian terdapat dalam lingkaran yang lain spiral atau terpenjar. Mahkota bunga berjumlah 6 sepalum yang terdiri atas 2 lingkaran, bentuknya hampir segi

tiga, tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah tua mekar, kemudian lepas dari dasar bunganya. Putik dan benang sari lebar dengan banyak karpel (bakal buah). Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. bunga umumnya sempurna, tetapi terkadang hanya bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga melakukan penyerbukan silang, karena umumnya tepung sari matang lebih dahulu sebelum putiknya. Buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda (agregat fruit) yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. buah memiliki duri sisik halus. Apabila sudah tua daging buah berwarna putih, lembek, dan berserat dengan banyak biji berwarna coklat kehitaman. Biji buah sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16,8 mm dan lebar 9,6 mm. jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar antara 20-70 butir biji normal, sedangkan yang tidak normal berwarna putih kecoklatan dan tidak berisi.

Aspek Botani

Menurut (Dosenbiologi.com, 2016) seperti halnya manfaat manggis yang cukup ampuh sebagai anti-kanker, sirsak juga dapat mencegah dan mengobati kanker atau tumor. Sirsak dipercaya memiliki antioksidan yang dapat mencegah terjadinya kanker, sedangkan daunnya dipercaya dapat mengobati kanker yang menyerang tubuh. Selain buah, manfaat daun sirsak juga dipercaya lebih ampuh untuk masalah kanker ini. Meningkatkan daya tahan tubuh dan menunda proses penuaan. Sirsak memiliki vitamin C yang sangat tinggi sehingga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan menunda proses penuaan. Buah sirsak juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit liver. Penggunaannya adalah dengan meminum juice sirsak sebagai pengganti makanan kira kira dalam waktu seminggu. Penelitian yang telah dilakukan terhadap buah sirsak sangat mendukung potensi manfaat sirsak sebagai obat untuk berbagai penyakit. Dalam studi yang diterbitkan dalam "Journal of Ethnopharmacology,"

ekstrak sirsak menghambat pertumbuhan virus Herpes. Selain itu, Pusat Kanker merangkum temuan yang menunjukkan ekstrak sirsak bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker atau membuat mereka lebih rentan terhadap obat anti-kanker.

Kunci determinasi:

Annona Muricata L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1b -2. Annona- 1.a *Annona Muricata* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau119
- 119b. Tanaman selain benalu120

120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

50. Annonaceae (Sebangsa sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas,

karapkali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lainnya bersatu, serupa buah buni atau kering berkatup 2.

1.b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari diperpanjang terpancung dan sangat tumpul.

2. Annona

2. Annona

1.a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona Muricata

Pohon, tinggi 3-8 meter. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdagang, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun muda yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. biji hitam (Peny.) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Sirsak*, Ind, *Nangka blanda*, Ind, J, S, *Mandalika*, S, *Nangka buris*, Md, *Nangka englan*, Md, *Nangka sabranng*, J, *Zuurzak*, N.

Annona muricata L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, srikaya atau *Annona squamosa* L. merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon yaitu biasanya tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 6 meter lebih, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu masa hidup tumbuhan ini bertahun-tahun, akar dari pinus berupa tunggang atau mempunyai akar utama yang masuk ke dalam tanah dan termasuk akar yang kuat. Dari hasil penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) atau dapat dibedakan antara batang utama dan percabangannya, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Menurut penelitian, sifat daunnya majemuk yaitu terdapat beberapa helai daun dalam satu tangkai, tata letak pada srikaya daunnya berseling yaitu arah duduk daun berseling antara daun seberangnya, bentuk daunnya memanjang. Pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing. Tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip yaitu anak tulang daun mengarah kesamping daun membentuk seperti tulang ikan. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau. Sifat bunganya tidak lengkap, dan sifat buahnya sejati ganda.

Menurut penelitian (Susanto, 2017) tanaman srikaya memiliki ketinggian bervariasi antara 3 – 6 meter dengan tajuk terbuka, cabang yang tidak beraturan dan rantingnya yang bentuknya zig-zag. Batang tanaman srikaya berwarna coklat tua, namun pada batang yang sudah tua berubah jadi hitam keperakan dengan kulit batang yang terkelupas. Meskipun termasuk tanaman dikotil berkayu namun batang srikaya tidak tumbuh membesar meski usianya mendekati umur 20 tahun. Memiliki daun yang mudah gugur tersusun pada tangkai daun, petiole berambut, berbentuk seperti lembing atau lonjong, ujung daun kasar, dengan panjang antara 5 – 15 cm dan lebar 2 – 5 cm. warna daun bagian atas hijau muda, sementara daun bagian bawah berwarna hijau pucat. Daun berambut pada saat muda, daun beraroma khas saat diremas-remas. Tangkai daun tumbuh pada ujung-ujung cabang. Bunga srikaya beraroma wangi dan tumbuh sendirian atau dalam kelompok yang terdiri atas 2 - 4 bunga.

Menurut (Shinta, 2018) bunga srikaya dengan panjang antara 2,5 – 3,8 cm. bunga tidak pernah terbuka sempurna, dengan tangkai bunga mengarah kebawah dengan panjang sekitar 2,5 cm. bunga memiliki tiga kelopak bunga luar yang lembut, dengan warna hijau kuning dibagian luar dan kuning pucat dengan total jingga atau merah tua dibagian dalam. Tiga kelopak bagian dalam biasanya sangat kecil. Buah bentuknya mendekati bulat, kerucut dan adapula yang berbentuk seperti hati. Panjangnya sekitar 6 - 10 cm. kulit buah kasar yang tersusun dari segmen-segmen, dengan warna hijau pucat atau hijau keabu-abuan, hijau kebiruan, atau merah muda. daging buah berwarna putih krem, lengket, memiliki aroma yang harum, berair, dengan rasa yang manis dan lezat. Biji buah pada saat muda berwarna coklat muda dan ketika tua berwarna coklat tua atau hitam dengan panjang 1,25 cm. jumlah biji per buah antara 20 – 38 biji. Tanaman srikaya memiliki ciri-ciri morfologi batang yang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah dan kulit batang berwarna coklat muda. Daun tanaman srikaya merupakan daun tunggal berseling, helaianya berbentuk elips memanjang sampai berbentuk lanset, berujung

tumpul sampai meruncing pendek. Panjang daun berkisar antara 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm dengan tepi daun rata, gundul, daunnya berwarna hijau mengkilat.

Menurut (Manfaatbuah.com, 2016) bunga tanaman srikaya adalah bunga tunggal, dalam berkas, letak bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak bunga tanaman srikaya berbentuk segitiga dan sewaktu kuncup bersambung seperti katup berukuran kecil. Daun mahkota berbentuk segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang daun mahkota berkisar antara 2-2,5 cm, berwarna putih kekuningan dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. Buah srikaya tumbuh secara majemuk membentuk agregat, buahnya berbentuk bulat membengkok di ujung, dengan garis tengah 5-10 cm, permukaannya berduri, berlilin, dan bagian buah dengan ujung melengkung pada waktu masak, sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah srikaya berwarna putih keabu-abuan. Biji srikaya dalam satu buah agregat banyak, biji buah yang masak berwarna hitam mengkilat.

Aspek Botani

Menurut (Manfaatbuah.com, 2016) biji buah srikaya dapat mengobati cacangan pada anak karena terdapat kandungan senyawa poliketida dan senyawa lin yaitu senyawa turunan dari bistetrahidrofurana, asetogenin (skuamostatin C, D, anonain, anonasin A, anonin 1, IV, VI, VIII, IX, XVI, skuamostatin A, bulatasin, bulatacinon, skuamon, ncoanonin B, neo desasetilurarisin, neo retikulasin A, skuamosten A, asmisin, skuamosin, sanonasin, anonastatin, neoanonin). Selain itu juga ditemukan mulai dari skuamosisin A, skuamosin B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, hingga skuamosisin N; skuamostatin B, protein, asam amino dan asam lemak. Sedangkan komposisi dari asam lemak yang merupakan sebagai penyusun minyak lemak biji srikaya terdiri dari metil linoleat, metil palmitat dan metil stearat.

Kunci determinasi:

Annona squamosa L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1.b. Annona -2.b. *Annona squamosa* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau119
- 119b. Tanaman selain benalu120
- 120b. Tanaman tanpa getah128
- 128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar 129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang135

135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

50. Annonaceae (Sebangsa sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, karapkali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lainnya bersatu, serupa buah buni atau kering berkatup 2.

- 1.b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari diperpanjang terpancung dan sangat tumpul.

2. Annona

2. Annona

2. b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan.

Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa

Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. daun eleptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (*klepsgewijs*), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang dalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putik. Penghubung ruang sari di atas diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Bunga mejemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Srikaya*, Ind, S, J, *Sarkaja*, Md.

Annona squamosa L.

4. Sirih (*Piper bitle L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper bitle L.</i>

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, sirih (*Piper bitle L.*) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu yang artinya batang tumbuh kurang dari 6 meter, periodisitasnya merupakan tumbuhan annual yaitu masa hidupnya tahunan, akar dari sirih berupa serabut yaitu terdapat banyak anak akar sehingga tidak dapat dibedakan yang mana akar utama. Dari hasil penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tidak tampak jelas atau susah di bedakan antara batang utama dengan percabangannya (simpodial), arah tumbuhnya memanjat atau menempel pada tumbuhan lain, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya beralur. Serta sirih ini perakarannya melekat pada tumbuhan atau penyangga yang ada disekitarnya.

Berdasarkan pengamatan, sifat daunnya tunggal, tata letak pada sirih daunnya berselin yang artinya duduk daun antara daun di depannya berseling, bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya berombak dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang melengkung artinya tulang daun

menuju atas dan kemudian membelok ke bawah sehingga berbentuk melengkung. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dan warnanya hijau. Sifat bunganya tidak lengkap karena tidak adanya mahkota bunga.

Menurut (Gustara, 2014) bagian daun tanaman sirih memiliki bentuk serupa jantung. Daunnya tunggal dan pada bagian ujung cenderung runcing. Daun ini tersusun dengan cara selang seling. Pada tiap daunnya terdapat tangkai. Daun tersebut memiliki aroma yang cukup khas apabila diremas. Daun ini memiliki kisaran panjang antara 5 sampai 8 cm. Lebarinya mulai dari 2 cm sampai 5 cm. Tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin satu, berumah satu atau dua. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun, panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-5 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Aspek Botani

Menurut (Tanamanwangi.com, 2016) tanaman sirih memiliki bunga dengan bentuk bulir. Bunga ini juga memiliki daun pelindung dengan ukuran 1mm, bentuknya bulat memanjang. Sirih juga memiliki buah yang digolongkan sebagai buah buni (buah dengan dinding dua lapis). Bentuk buah ini bulat dan warnanya hijau cenderung abu-abu. Organ akar pada tanaman sirih digolongkan sebagai akar tunggang. bentuknya bulat dan warnanya coklat dengan sedikit menjurus pada warna kuning khas akar lainnya. Pada daun sirih terdapat minyak atsiri yang mengandung minyak terbang (betlephenol), pati, seskuiterpen, gula, diastase, chavicol, dan zat semak. Kandungan yang terdapat pada daun sirih dapat digunakan untuk membunuh kuman, sebagai antioksidan dan fungisida, dan anti jamur. Daun sirih juga dapat membantu menghilangkan bau badan yang disebabkan akibat bakteri dan cendawan. Daun sirih juga kerap digunakan untuk menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit dan mengatasi masalah di saluran pencernaan. Tak hanya itu, daun

sirih juga bermanfaat untuk mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, menghentikan pendarahan, dan hemostatik.

Kunci determinasi:

Piper bitle L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37. **Piperaceae-1a Piper bitle**

1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya ⁹	
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4)	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat degan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian	43
43b. Daun tersebar	54
54b. Daun tunggal	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

37. Piperaceae (Sebangsa Lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1.a. daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal daun miring dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. bunga berkelamin, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5 – 6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bede*, J.

***Piper betle* L**

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu artinya batang tumbuh kurang dari 6 meter, periodisitasnya merupakan annual artinya tumbuhan hanya mempunyai masa hidup kurang lebih setahun, akar dari teratai berupa serabut yaitu terdapat banyak anak akar sehingga tidak dapat dibedakan mana akar utamanya. Dari hasil penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tidak tampak jelas antara batang utamanya dan percabangannya (simpodial), arah tumbuhnya terkulai menuju ke bawah, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin.

Berdasarkan penelitian, sifat daunnya tunggal yaitu hanya mempunyai satu daun dalam satu tangkai daun, tata letak pada teratai mosaik daun, bentuk daunnya bangun ginjal dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya membulat tepi pada daunnya bergigi dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang mencapai tepi daun. Tekstur daunnya tipis lunak dan warnanya hijau tua. Sifat bunga teratai adalah bunga lengkap. Batang yang dimiliki tanaman teratai berguna untuk menopang daun agar mengapung di atas permukaan air, karena sebagian

besar batang teratai berada di bawah permukaan air, Batang bunga teratai pun juga berfungsi untuk mengasorpsi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman selain dari itu batangnya mempunyai rongga-rongga yang dipenuhi udara didalamnya.

Menurut (Dewi, 2016) daun bunga teratai berbentuk bulat, lebar, tipis dan berwarna hijau pada tepian daunnya mempunyai bentuk bergerigi. Daun tanaman teratai ini tumbuh dengan cara merambat dengan mempunyai tulang daun kecil. Seperti umumnya tanaman air. Daun tanaman teratai juga mempunyai lapisan yang berguna membersihkan diri dari kotoran. Tanaman bunga teratai memiliki bunga teratai tumbuh tegak pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang tanaman. Bunga teratai mempunyai kelopak bunga yang banyak dan berlapis selain itu Warna bunga teratai memiliki warna yang indah, warna gradasi dari warna merah muda dan memutih sampai pada ujung bunga. Teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga.

Menurut (Riduan, 2012) teratai (*Nymphae sp.*) adalah tanaman yang beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki ketersediaan air yang melimpah dan kelembapan yang tinggi. *Nymphae sp.* *Nymphae sp.* hidup di kolam atau danau. *Nymphae sp.* memiliki daun yang lebar dengan bentuk yang melingkar, dan tepi daun bergerigi. Sebagian besar daun-daun ini mengapung di atas air agar dapat mengambil oksigen yang ada di udara. Daun dapat mengapung karena adanya ruang udara yang berkembang dengan baik. Pada permukaan adaksial atau atas, daun berwarna hijau dan stomata banyak ditemukan pada bagian ini sedangkan pada bagian abaksial atau bawah, daun berwarna keunguan dan terdapat

tulang daun besar serta tulang daun kecil. Pada daun bagian abaksial biasanya tidak di temukan adanya stomata. Memiliki batang yang berfungsi untuk menyangga daun mengapung di atas air. Batang sebagian besar tenggelam di dalam air, namun ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Batang memiliki ruang udara yang berkembang dengan baik. Selain berfungsi sebagai penyokong dari daun, batang juga berfungsi untuk mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphaeae sp.*. Sistem akar pada hidrofi seperti kurang berkembang dengan baik dan tidak memiliki bulu akar maupun tudung akar. Akar pada teratai memiliki fungsi utama sebagai jangkar, pelekat atau pencengkeram. Absorpsi lebih banyak dilakukan oleh batang dan daun.

Aspek Botani

Manfaat bunga teratai menurut (Dewi, 2016) bisa mengatasi batuk darah yang diderita, seperti pada manfaat alang-alang. Kandungan asam nikotinat yang ada dalam tumbuhan teratai bermanfaat untuk menghentikan muntah darah. Saat diare dan muntah, banyak orang yang kehilangan banyak cairan tubuh. Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang bisa menggunakan manfaat air dari jus dari rimpang teratai. Kandungan mineral yang ada di dalamnya berguna untuk menambah cairan tubuh. Sama halnya dengan diare, orang yang terkena desentri mengalami kekurangan cairan, sehingga cairan di dalam tubuh perlu diganti. Penting bagi penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah tingginya, Agar tidak terkena penyakit komplikasi. Khasiat tunas teratai bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Hal ini dikarenakan, dalam tunas teratai memiliki kandungan lemak baik dan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Kunci determinasi:

Nymphaea lotus L.: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47.**Nympheaceae-1a. Nymphaea.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nymphaeaceae

47. Nymphaeaceae (Sebangsa Teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang teggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang

sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah penumpang, setengah tenggelam dan seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak. Bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

1.a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.

1. Nymphaea

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri Morfologi Divisi Magnoliophyta, Divisio Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat utama :
 - a. Adanya trakea dalam xylem.
 - b. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 anti polar).
 - c. Pembuahan ganda.
 - d. Karpel yang menutup.
2. Morfologi Tumbuhan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - c. Sirih (*Piper betle* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang memanjat , bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur . Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
 - d. Teratai (*Nymphaea lotus* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin . Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
3. Aspek Botani Tumbuhan, kenanga biasanya digunakan di dalam acara keagamaan khusus misalnya dalam acara syukuran kelahiran. Sirsak dan srikaya dapat di manfaatkan untuk dikonsumsi buahnya dan daun sirsak

sebagai penurun darah tinggi. Sirih dapat digunakan sebagai obat (antiseptik). Teratai dapat dijadikan sebagai tanaman hias.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Kurnia. 2016. <https://morfologiteratai.com/2015/04/27/divisi-pinophyta/>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- [Dosenbiologi.com/2016/deskripsi/sirsak.html](https://dosenbiologi.com/2016/deskripsi/sirsak.html). Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Gustara. 2014. <https://manfaatsirih-morfologi.com/2014/08/dekripsi-piper-betle.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Kurniawan. 2016. <https://deskripsikenanga-morfologi.com/2016/05/dekripsi-piper-betle.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- [Manfaatbuah.com/2016/manfaat-morfologi-srikaya.html](https://manfaatbuah.com/2016/manfaat-morfologi-srikaya.html). Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, “Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi” Program Studi Tadris Biologi. UIN Antasari. Banjarmasin. 2020.
- Riduan, Muhammad. 2016. <https://manfaatteratai-morfologi.com/2016/05/dekripsi-teratai-air.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Sari, Winta. 2012. <https://manfaatsirsak-morfologi.com/2012/05/dekripsi-sirsak-annona.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Shinta. 2018. <https://manfaatsrikaya-morfologi.com/2018/04/dekripsi-srikaya-annona.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- Susanto. 2015. <https://deskripsisrikaya-morfologi.com/2015/12/dekripsi-srikaya-canangium.html>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2020.
- Susanto. 2017. <https://kenanga-morfologi.com/2017/03/dekripsi-kenanga-canangium.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- [Tanamanwangi.com/2016/morfologi-deskripsi-sirih.html](https://tanamanwangi.com/2016/morfologi-deskripsi-sirih.html). Diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
- Zahra. 2014. <https://kenanga-deskripsi-morfologi.com/2014/03/dekripsi-kenanga-canangium.html>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

- a. Ciri-ciri umum Ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
- b. Ciri-ciri Umum Ordo Piperales, berupa terestrial, hanya kadang-kadang berupa tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.
- c. Ciri-ciri umum ordo Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak

berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.